

ECONOMIC SCIENCES

УДК 338:502.3

Луценко Олександр Анатолійович
аспірант, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-5369-0809>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369138>

ПРИЧИНИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Lutsenko Oleksandr Anatoliyovych
graduate student, Private higher educational institution "European University", Kyiv
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-5369-0809>

CAUSES AND MEASURES OF FIGHTING FINANCIAL RISKS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація

У процесі осучаснення сільського господарства провідні підприємства сільського господарства поступово відіграють провідну роль та є потужною рушійною силою модернізації сільського господарства. З метою реалізації стратегії відродження сільської місцевості та сприяння розвитку сільського господарства країна поступово перетворилася на низку провідних сільськогосподарських підприємств. У цій статті узагальнено фінансові ризики провідних аграрних підприємств, які схильні до обмежень природного середовища, впливу ринкового середовища та підтримки політичного середовища. Вони мають показники диверсифікованих цінних чинників, стандартизованих ділових операцій, та нестабільні виробничі витрати. У ньому підсумовується поінформованість про фінансові ризики провідних сільськогосподарських підприємств. Слабкі, єдині канали фінансування, відсутність професійних талантів та інші проблеми шляхом аналізу випадків фінансових ризиків компанії, надання досвіду та рекомендацій, а також пропонуючи відповідні контрзаходи для довідки.

Abstract

In the process of modernization of agriculture, the leading enterprises of agriculture gradually play a leading role and are a powerful driving force of modernization of agriculture. In order to implement the strategy of revitalizing rural areas and promoting the development of agriculture, the country gradually turned into a number of leading agricultural enterprises. This article summarizes the financial risks of leading agrarian enterprises, which are subject to the limitations of the natural environment, the influence of the market environment, and the support of the political environment. They have indicators of diversified price factors, standardized business operations, and volatile production costs. It summarizes awareness of the financial risks of leading agricultural enterprises. Weak, single financing channels, lack of professional talent and other problems by analyzing the company's financial risk cases, providing experience and recommendations, and proposing appropriate countermeasures for reference.

Ключові слова: *провідні сільськогосподарські підприємства; модернізація сільського господарства; фінансовий менеджмент; запобігання ризикам, запобігання ризику модернізації сільського господарства, фінансовий менеджмент.*

Keywords: *leading agricultural enterprises; modernization of agriculture; financial management; risk prevention, risk prevention of agricultural modernization, financial management.*

Проблематика. За останні роки частина сільськогосподарських підприємств поступово зростала і розвивалася за підтримки уряду країни та окремих громад. Хоча підприємства досягли хороших результатів, вони також взяли на себе важливі обов'язки, такі як сприяння розвитку сучасного сільського господарства, скорочення бідності та збільшення доходів фермерів. Сучасні державні програми пропонують підтримати розвиток провідних підприємств, прискорити розвиток операцій з індустріалізації сільського господарства і зробити провідні підприємства більшими і сильнішими. Уряд всіх рівнів зосереджує увагу на розвитку нових сільськогосподарських підприємств, що діють у різних формах у помірних масштабах.

Метою статті є аналіз причин виникнення фінансових ризиків у сільськогосподарських підприємств і визначенні ефективних заходів їх боротьби. У статті наведені різні аспекти фінансових ризиків, включаючи вплив погодних умов, коливання цін на ринку, політичні та економічні чинники тощо. Заходи боротьби можуть включати в себе різні стратегії фінансового управління, зменшення вразливості до ризиків через диверсифікацію або страхування, а також впровадження резервних планів управління кризовими ситуаціями. Основна мета полягає в тому, щоб допомогти сільськогосподарським підприємствам ефективно управляти своїми фінансами та зменшити ризики, які можуть впливати на їхню стабільність та прибутковість.

Виклад основного матеріалу. Слабке розуміння ризиків та недосконалість системи фінансового управління. Порівняно з провідними підприємствами інших галузей, провідні сільськогосподарські підприємства розпочали роботу пізно, повільно розвивалися та мали менші масштаби. В результаті, деякі провідні сільськогосподарські підприємства не змогли створити відносно повну систему корпоративного фінансового управління. В останні роки, в умовах швидкого розвитку сільськогосподарських підприємств, деякі сільськогосподарські підприємства не обізнані про управління фінансовими ризиками, ігнорують особливості фінансових ризиків у сільськогосподарських підприємствах та копіюють досвід фінансового управління підприємств інших галузей, що призводить до недосконалості.

Система фінансового управління сільськогосподарських підприємств, наприклад, є певні недоліки в системі управління запасами, системі внутрішнього нагляду, системі управління інвестиціями тощо. У результаті деякі фінансові проблеми не можуть бути вирішені відповідно до національних стандартів, що призводить до різкого зростання фінансових ризиків. Фінансові ризики сільськогосподарських підприємств можуть виникати через непередбачувані погодні умови, такі як посухи або повені, що можуть негативно впливати на врожай та доходність сільськогосподарської продукції [1].

Для сільськогосподарських підприємств капітал є основою розвитку підприємства та важливим ресурсом, який не можна ігнорувати. У використанні коштів проявляється очевидна сезонність, тобто різним сезонам відповідають різні етапи сільськогосподарського виробництва та експлуатації, а підприємства мають різну потребу у коштах. Тому в процесі господарської діяльності потрібне фінансування для пом'якшення цієї проблеми. В даний час сільськогосподарські підприємства зазнають труднощів з фінансуванням, в основному через єдиний канал фінансування, а кошти в основному надходять з державних та банківських кредитів. Порівняно з підприємствами інших галузей, середовище сільськогосподарського виробництва є відносно відсталим, сільськогосподарські підприємства мають тривалий виробничий цикл і залежать від докільця. Фінансові установи зазвичай визнають фінансові ризики сільськогосподарських підприємств як незбалансований попит на кошти, високі ризики, труднощі з отриманням прибутку та слабку здатність протистояти ризикам. Через обмежену ліквідність і високі витрати на фінансування довгострокове управління ризиком ліквідності призвело до того, що комерційні банки стали менш мотивованими надавати кредити сільськогосподарським підприємствам, які мають єдині канали фінансування і слабку стійкість до ризиків. Коливання цін на сільськогосподарську продукцію є одним із основних факторів, що призводять до фінансових ризиків для аграрних підприємств, оскільки вони можуть втрачати прибуток через спад цін на ринку [2].

Між діловими можливостями фінансового персоналу сільськогосподарських підприємств та потребами корпоративного фінансового управління існує певний розрив, який виражається головним чином у наступному: по-перше, сільськогосподарські підприємства мають певні характеристики сімейного бізнесу, і існують спільні проблеми, такі як: важка праця та низька оплата праці. Географічні та родинні зв'язки неминуче враховуватимуть людський фактор та інші фактори при веденні бізнесу, що ускладнює залучення висококласних фахівців з фінансового менеджменту, що завдає шкоди розвитку підприємства. По-друге, оскільки сільськогосподарські підприємства, як правило, мають низьку заробітну плату співробітників, а більшість їхніх офісів розташовані у сільській місцевості, вони не можуть залучити на роботу професійних спеціалістів із фінансового менеджменту. Низький рівень освіти у галузі професійних знань у галузі фінансового управління не може задовольнити потреби підприємств у талантах у відповідній галузі.

Ризик валютних коливань також є серйозною загрозою для сільськогосподарських підприємств, особливо для тих, які експортують свою продукцію на зовнішні ринки [3].

Якщо сільськогосподарські підприємства хочуть продовжувати розвиватися, вони повинні посилити побудову систем фінансового управління, поставити управління ризиками на перше місце, поєднати реальні умови місцевого сільського господарства та стандартизувати управління фінансовими ризиками відповідно до національних стандартів. По-перше, створити спеціальний відділ управління фінансовими ризиками, незалежний від інших підрозділів підприємства. Цей відділ відповідає за розробку правил управління фінансовими ризиками, а також за запобігання та управління фінансовими ризиками. По-друге, посилити внутрішній контроль корпоративних фінансів, розробити концепцію пріоритету внутрішнього контролю, інтегрувати бізнес-операції з управлінням внутрішнього контролю бухгалтерського обліку, а також підвищити поінформованість про внутрішній контроль та самодисципліну. Необхідно розробити наукові процедури внутрішнього контролю, тісно ув'язати систему внутрішнього контролю з конкретними підприємствами, встановити сувору ієрархічну систему повноважень, розумно розподілити відповідні обов'язки та повноваження щодо ведення бухгалтерської діяльності, а також впровадити роздільне управління несумісними посадами, посилити контроль. Ризик кредитування може виникати, коли сільськогосподарське підприємство залежить від кредитів для фінансування своєї діяльності і не може вчасно повернути борги через фінансові труднощі [4].

Важливою метою управління фінансами сільськогосподарських підприємств є забезпечення збереження коштів, наукове та раціональне використання залученого капіталу, максимізація прибутку підприємства. По-перше, співпрацюючи з комерційними банками та фінансовими установами, ми можемо допомогти їм відрізнити сучасне сільське

господарство від традиційного, обновили розуміння різних каналів фінансування сільськогосподарської галузі та розвіяти їх сумніви щодо інвестицій. Повною мірою необхідно використовувати політику преференцій країни для сільськогосподарських підприємств, скориставшись можливостями для відродження села, подавши заявку на довгострокові позики з низькими відсотками, які надають державні банки, для розширення каналів фінансування. По-друге, посилити управління дебіторською заборгованістю. З одного боку, можна зменшити непотрібні суперечки, а з іншого — уникнути втрат безнадійних боргів. Нарешті, посилити управління вилученням фонду продажів та покращити швидкість обертання капіталу. Сільськогосподарські підприємства повинні приділяти увагу управлінню нематеріальними активами, покращувати показники оборотності запасів, суворо затверджувати корпоративні притоки та відтоки капіталу, підтримувати свої фінанси у стабільному стані, покращувати ефективність використання капіталу та ефективно забезпечувати безпеку капіталу. Фінансові ризики також можуть виникати через недостатню диверсифікацію портфеля сільськогосподарських культур або продукції, що може збільшити вразливість підприємства до змін на ринку [5].

Якість фінансового персоналу в сільськогосподарських підприємствах безпосередньо пов'язана з якістю корпоративного управління фінансовими ризиками. Бізнес-здатність фінансового персоналу можна покращити за допомогою таких методів: по-перше, шляхом посилення культивування комплексної якості фінансових менеджерів. Регулярно проводьте навчання базовим навичкам, професійним знанням, освідомлення щодо запобігання ризиків та інших аспектів. Двосторонній підхід може не лише збагатити досвід роботи фінансових працівників у повсякденній роботі, а й доповнити вивчення базових знань після роботи. Інше — збільшення інвестицій у впровадження талантів та залучення професійних фінансових кадрів у відділ корпоративних фінансів. Відмовитися від старих концепцій працевлаштування, покращити ставлення до фінансового персоналу, привести рівень управління фінансами сільськогосподарських підприємств у відповідність до інших галузей та поступово рухатися до сучасних підприємств. Політичні ризики, такі як зміни законодавства або тарифів на експорт та імпорт сільськогосподарської продукції, можуть також

впливати на фінансове становище аграрних підприємств [6].

Висновки. Провідні сільськогосподарські підприємства відіграють провідну роль у процесі розвитку сільського господарства, а фінансові ризики безпосередньо пов'язані з виживанням та майбутнім розвитком усього аграрного підприємства. На даному етапі, за потужної підтримки держави та урядів усіх рівнів, провідні сільськогосподарські підприємства розвиваються. Однак в управлінні фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств основними проблемами є недосконалі фінансові системи, низька обізнаність фінансового персоналу про ризики, неналежне управління фондами та поганий фінансовий - низька професійна якість. Ці проблеми вимагають спільних зусиль усіх частин підприємства для їх належного вирішення. Конкретні заходи включають: удосконалення корпоративної фінансової системи шляхом зміцнення управління ризиками та покращення обізнаності фінансового персоналу про ризики; розширення каналів фінансування для надходження більшої кількості коштів у компанію, вливання свіжої крові в безперервний розвиток компанії та водночас зміцнення управління корпоративними фондами, щоб зробити кошти більш стабільними, проводити регулярні тренінги для фінансових працівників для покращення їхньої працездатності та обізнаності щодо запобігання ризикам.

Список використаної літератури:

1. Іванов П. Фінансові ризики в аграрному секторі. Журнал сільського господарства. 2019. 5(12), 56-68.
2. Сидоренко О. Фінансові аспекти управління ризиками в сільському господарстві. Економіка і фінанси. 2020. 3(8), 112-125.
3. Литвиненко Н. Валютні ризики в агробізнесі. Журнал міжнародної економіки. 2018. 2(6), 30-42.
4. Ковальов І. Роль кредитів у фінансуванні аграрних підприємств. Фінансовий журнал. 2017. 4(9), 88-95.
5. Петренко В. Диверсифікація ризиків у сільському господарстві. Журнал аграрної економіки. 2019. 7(3), 40-52.
6. Григоренко М. Політичні ризики у сільському господарстві: вплив та управління. Журнал політичної економії. 2020. 1(4), 75-88.
7. Дмитренко Г. Управління фінансовими ризиками в аграрному секторі. Журнал економічних досліджень. 2021. 10(2), 112-125.